

الالتزام بقضايا البيئة عند المغاربة: جولة في معطيات ميدانية Commitment to environmental issues for Moroccans: an overview of the field data

د. محمد النضر

باحث في العلوم السياسية،
معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية،
الدار البيضاء، المغرب

Dr Mohamed ENNADRE
Researcher in political science,
Social and media studies institute,
Casablanca, Morocco

محمد حابا

باحث في علوم التربية،
جامعة سيدي محمد بن عبد الله،
فاس، المغرب

Mohamed HABA
Researcher in Education Sciences,
Sidi Mohamed Ben Abdellah University
Fes, Morocco

المخلص:

تسعى الدراسة للوقوف عند درجة الوعي البيئي لدى المواطن المغربي خاصة الفاعلين في المجتمع المدني، من خلال استثمار المعطيات المستقاة من دراسات دولية و محلية. و من اجل تفسير السلوك البيئي فقد استعانت الدراسة بنظرات التحول الثقافي انطلاقا من الوعي بان تملك القيم الصديقة للبيئة هو احد تجليات مرحلة ما بعد المادية.

خلصت الدراسة إلى إن الفئات المبحوثة تعيش مرحلة تحول قيمي في اتجاه تبني قيم لامادية مما سيكون له التأثير الايجابي على مواقفها تجاه قضايا البيئة.

الكلمات المفتاحية : الالتزام البيئي - الوعي البيئي - التحول الثقافي - قيم ما بعد المادية - فاعل جمعي.

Abstract:

The paper examines the degree of environmental awareness of the Moroccan citizen, especially civil society actors, by investing in data obtained from international and local studies. In order to explain environmental behavior, the study used theories of cultural change based on the idea that the incorporation of environmental values is one of the manifestations of the post-materialistic stage.

The study concluded that the respondents are going through a phase of a value shift towards adopting post-materialistic values, which will have a positive impact on their attitudes towards environmental issues.

الحركات أشكالاً تراوحت بين الصيغ التقليدية للنضال السياسي في شكل أحزاب سياسية (الخضر)، وبين الصيغ الجديدة كحركات ذات رهانات محددة. تتمثل مهام هذه الحركات أساساً في نشر الوعي البيئي والحفاظ على توازن المنظومة البيئية على سطح الأرض، واعتمدت في ذلك سبلاً متنوعة تزوج بين التربية والتحسيس إلى جانب صيغ أكثر تشدداً (تظاهر، وقفات...)، جعلت تأثيرها وحضورها على الساحة السياسية والمدنية دون مستوى الانتظارات.

وأمام تعدد مداخل تفسير هذا التردد في التفاعل الحازم تجاه قضايا البيئة بالرغم من المعرفة المسبقة بالانعكاسات الخطيرة لانعدام التوازن البيئي على الحياة برمتها، تنطلق مقاربتنا للموضوع من الاعتقاد بأن

مقدمة:

يعد الحق في بيئة سليمة موفرة لشروط العيش الكريم، باعتباره يدخل ضمن الجيل الجديد لحقوق الإنسان، أمراً ضرورياً لتحقيق التنمية الاجتماعية والعيش الكريم. غير أن واقع الأمر يؤثر على تعدد وتنوع مظاهر التدهور البيئي في مختلف تجلياتها، وذلك أمام التراجع الخطير الذي تشهده الأنساق الإيكولوجية، كنتيجة حتمية للاستغلال المفرط للمحيط البيئي بفعل زحف الاقتصاد اللبيري.

لمواجهة هذا المد العولمي، بدأت تظهر على ساحة النضال السياسي مجموعة من الحركات الاجتماعية المستندة إلى الفكر الإيكولوجي والمدافعة عن قضايا البيئة والتنمية المستدامة. وقد اتخذت هذه

باعتباره يعكس إيماننا عميقا بها، واستعدادا للعمل من أجلها، ومؤشرا على انضباط الفرد للدفاع عنها (Dabo، دابو، 2009: 38)، وهو التزام يرتبط أيضا بالقدرة على الفعل، أي بدرجة استقلالية الفرد وتوفر الموارد والبنيات المساعدة على الفعل، ثم أيضا بالقابلية للفعل، أي مختلف الكفايات المتوفرة لدى الفاعل للمساهمة في التغيير (Montplaisir، مونبليزير، 2011: 20).

لذلك، واستنادا إلى نظريات التغيير الثقافي، تأتي هذه الدراسة لمحاولة استجلاء مدى التحول القيمي والثقافي الذي يمكن أن يكون قد شهده المجتمع المغربي نحو تبني قيم لامادية بشكل عام، واكتساب ثقافة بيئية، كجزء من هذه القيم اللامادية بشكل خاص، وذلك من خلال طرح السؤال التالي: إلى أي حد يمكن القول أن المواطن المغربي، مواطنا عاديا أو فاعلا مدنيا، مؤهل لتبني اتجاهات وقيم وسلوكيات صديقة للبيئة؟

2. أهداف الدراسة:

تسعى الدراسة إلى مقارنة درجة الوعي والالتزام بقضايا البيئة عند المواطنين المغاربة عامة من جهة، وعند أفراد بعض النخب الطليعية في مجال الحركات الاجتماعية الجديدة من جهة أخرى. يتعلق الأمر أساسا بأعضاء حركة 20 فبراير على الصعيد الوطني وبالفاعلين الجمعويين بمنطقة الأطلس

تعديل وتغيير سلوكات ومواقف الأفراد والمجتمع تجاه قضايا البيئة يستلزم توفر الفرد على منظومة قيم صديقة للبيئة، باعتبار أهمية القيم في توجيه السلوك. وبالتالي، فأى نجاح لهذه الحركات قد يمر عبر تغيير ثقافي تساهم فيه جملة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والتربوية، ويسمح بالانتقال من تبني قيم عدوة للبيئة أو محايدة على الأقل، إلى الإيمان بقيم صديقة لها.

أولا: موضوع الدراسة:

1. إشكالية الدراسة وأهميتها:

بالنظر لارتباط المخاطر البيئية بالأمن الانساني بمعناه الشمولي، تتزايد الحاجة لترسيخ الثقافة البيئية لدى المواطن، باعتبارها تعبيرا عن اكتسابه للمكونات المعرفية و الانفعالية المناسبة بما يسهم في تشكيل سلوك جيد يجعله قادرا على التفاعل بصورة سليمة مع بيئته، ويكون قادرا على نقل هذا السلوك للآخرين من حوله (مرفت حسن برعي، 2006). إن تلازم المكونات الثلاثة المؤطرة للفعل البشري المتمثلة في إدراك المفاهيم والقضايا والمشكلات البيئية (المكون المعرفي)، وتبني الاتجاهات الايجابية (المكون القيمي) ونهج سلوكيات مرغوبة (البعد السلوكي)، يؤشر على الالتزام بقضايا البيئة

1. التغيير الثقافي: من القيم المادية إلى

القيم ما بعد المادية

في محاولة لفهم تطور المجتمعات الصناعية الغربية خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، اقترح الباحث الأمريكي رونالد إنكلههارت (Ronald INGLEHART) في بداية السبعينات نظرية لتفسير التغيير في منظومة القيم تحت مسمى: ما بعد المادية (Post-matérialisme) (إنكلههارت، 1977)، واعتبر من خلالها أن هذه المجتمعات خضعت لسيرورة تغيير متدرج ومستمر في منظومة القيم سمح لها بالانتقال من قيم مادية إلى قيم ما بعد مادية. هذا الانتقال القيمي مرتبط بحالة الإشباع الاقتصادي، حيث انتقلت المجتمعات من حالة الخصائص الاقتصادي والحاجة واللا أمن إلى حالة الرفاه، وهو الأمر الذي انعكس على الاختيارات القيمية للأفراد، وانتقلوا من إعطاء الأولوية لقيم الأمن المادي والشخصي (القيم المادية) إلى مرحلة الرفاه والرغبة في تحقيق الذات والتعبير عنها وجودة الحياة (القيم ما بعد المادية) (إنكلههارت، 1993).

وعلى هذا الأساس، اعتبر إنكلههارت أن الرخاء الاقتصادي يؤسس لتبني قيم ما بعد المادية، ويسمح بالانتقال من الإيمان بقيم تقليدية من قبيل الارتباط بالوطن والعائلة، غياب التسامح الأخلاقي والاجتماعي وعلاقات

المتوسط الشرقي بوسط المغرب، وذلك من خلال استثمار المعطيات المستقاة من دراسات مختلفة ذات بعد وطني ومحلي (البحث الدولي حول القيم¹، World Values، 2011؛ حوكا، بن احمد، Hougoua, Ben Ahmed، Mohamed, Haba:2012، محمد حابا، 2014).

3. أسئلة الدراسة:

- ترمي الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة التالية:
- كيف يتموقع المواطنون المغاربة على مقياس الالتزام البيئي؟
 - ما هي محددات الالتزام البيئي عند المغاربة؟
 - كيف تؤثر بعض المتغيرات السوسيو ديمغرافية على درجة التشبع بالقيم ما بعد المادية لدى أفراد النخبة؟
 - ما هي بعض العوامل الثقافية التي تؤثر على درجة الاهتمام بقضايا البيئة لدى النخبة وعموم المواطنين؟
- ثانيا: التأطير النظري للدراسة:

1 دراسة دولية تشرف عليها منظمة مسح القيم العالمي، وتهدف من خلالها إلى دراسة القيم والمعتقدات الاجتماعية، وقياس المتغيرات والآثار الاجتماعية والسياسية التي تطرأ على المجتمعات، ويتم ذلك عن طريق شبكة عالمية من علماء الاجتماع الذين يعملون على دراسات مسحية وطنية منذ عام 1981 فيما يقرب من 100 بلداً، وتعد المنظمة المصدر الوحيد للبيانات البحثية عن اتجاهات المجتمعات حول العالم.

السياسية الإيكولوجية، والالتزام الحركي وغير الحركي بقضايا البيئة.

2. القيم الصديقة للبيئة كتمظهر لقيم ما بعد المادية:

ارتباطا بالتحول الثقافي في المجتمعات الغربية، يعتبر إنكلهارت أن تبني القيم ما بعد المادية يؤدي إلى إعطاء الأهمية لقيم مجردة غير ملموسة من قبيل حماية البيئة، وقبول التنوع الثقافي، والتعبير عن الرغبة في المشاركة في القرارات السياسية والاقتصادية، والاتجاه نحو علاقات مبنية على الثقة مع الغير... إذ في ظل منظور قييمي جديد، يبحث الأفراد ما بعد الماديون بشكل أكبر عن توازنات جديدة (جودة الحياة / كمية الحاجيات، الازدهار الفردي / المهني...)، وينظرون للحياة بشكل مختلف، بوعي أكبر، وباهتمامات إيكولوجية وباحترام أكبر لحقوق الانسان...

وبالنظر لحجم الرهان البيئي، فقد أضحي الاهتمام بالمسألة البيئية إحدى أهم التحولات الثقافية في الوقت الحاضر، وأصبحت موضوعا للنضال السياسي. وفي هذا الإطار، يتميز الأفراد ما بعد الماديون بقدرات مهمة على الاحتجاج لصالح قضايا البيئة.

وفي دراسات لاحقة، عمل إنكلهارت على توسيع هذا المفهوم من خلال ملاحظة أنه

الحدز... إلى التشبع بقيم أكثر عقلانية كالديمقراطية، الإبداع والفردانية...

تبني نظرية ما بعد المادية على فرضيتين أساسيين (إنكلهارت، 1977):

- فرضية الخصائص (النقص): تقوم على هرم الحاجات لماسلو، ومفادها أن الأفراد يهتمون بالدرجة الأولى بتحقيق حاجياتهم الأساسية (الأمن المادي والشخصي)، ثم ينتقلون بعد ذلك للبحث عن صيغ تحقيق الحاجيات غير المادية (حاجيات اجتماعية، ثقافية، فكرية، جمالية...)، بما يسمح بظهور القيم ما بعد المادية؛

- فرضية التنشئة: تعتبر أن القيم الأساسية للفرد ترتبط بشروط تنشئته الاجتماعية في فترات الطفولة والمراهقة. وبالتالي فالتغيير القيمي مرتبط بتعاقب الأجيال.

إن التغيير الاجتماعي الذي فسرتة نظرية إنكلهارت من خلال مدخل القيم ستكون له انعكاسات على مستوى الاختيارات السياسية للأفراد، ومنها ظهور رهانات سياسية جديدة. وقد تم استخدام هذا الإطار النظري في تفسير بعض الأشكال الجديدة للتعبير والحراك السياسي خاصة ما يدخل ضمن الحركات الاجتماعية الجديدة ومن بينها الأحزاب

وهو مقياس تركيبي يعتمد على أربعة مؤشرات هي:

- الانتماء إلى منظمة بيئية؛
- أسبقية حماية البيئة مقارنة مع النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل؛
- تقديم دعم مالي لمنظمات بيئية خلال السنتين الأخيرتين؛
- المشاركة في تظاهرة لخدمة قضية بيئية خلال السنتين الأخيرتين.

وقد أظهرت نتائج التحليل العاملي للمكونات الأساسية المطبق على مقياس درجة الالتزام البيئي أن نسبة كبيرة من التباين يفسرها بعدين اثنين: أولهما مرتبط بالسلوك ويتمثل في الانخراط الحركي في قضايا البيئة (Engagement écologique) كعامل يفسر 42,5% من التباين، وهو عامل يشمل الانتماء إلى منظمات بيئية وتقديم دعم مالي لها والمشاركة الفعلية في أنشطة وتظاهرات مرتبطة بموضوع البيئة، أما العامل الثاني فيرتبط بالتمثلات والمواقف والوعي، ويتمثل في امتلاك اتجاهات صديقة للبيئة (Attitudes pro-environnementales) وهو عامل يفسر 25,08% من التباين.

يشكل جزءاً أو عنصراً من متلازمة ثقافية كبرى يسميها بـ"قيم التعبير عن الذات". وتدخّل في هذا الطيف الجديد منظومة القيم ما يتعلق بقيم الإيثار والاهتمام بالطبيعة (INGLEHART, Ronald. & OYSERMAN, Daphna, 2004)...

ثالثاً: التصميم المنهجي للدراسة:
4. عينة الدراسة:

اعتباراً للخصوصية منهج الدراسة الحالية القائم على استثمار معطيات دراسات وطنية ومحلية، فإن عينة البحث قد اختلفت باختلاف هذه الدراسات. فالبحث الدولي حول القيم اشتغل على عينة تمثيلية مكونة من 1200 مستجوب، أما الدراسة المتعلقة بمنظومة القيم لدى مناضلي حركة 20 فبراير فقد شملت عينة من 552 مستجوب، فيما شمل البحث المتعلق بالملح الثقافي لدى الفاعلين الجمعويين بإحدى مناطق الأطلس المتوسط الشرقي (إقليم بولمان) عينة من 300 فاعل مدني.

5. أدوات الدراسة:

أ- مقياس درجة الالتزام البيئي:

انطلاقاً من المعطيات الواردة بالدراسة الدولية حول القيم لسنة 2011، وخدمة لأهداف الدراسة الحالية، تم بناء مقياس درجة الالتزام البيئي عند المواطنين المغاربة.

ويتم احتساب قيمة المقياس من خلال المعادلة التالية:

$$(الاستقلالية + الحزم) - (الطاعة + الإيمان)$$

ث- المتغيرات السوسيو-ديمغرافية:

أثبتت الدراسات المشار إليها سلفا بأن اكتساب قيم ما بعد مادية، ومن ضمنها القيم الإيكولوجية، يتغير وفقا لعدة متغيرات سوسيو-ديمغرافية. وعلى هذا الأساس، سيتم تحليل المعطيات المتعلقة بالوعي والالتزام البيئي عند المغاربة على ضوء متغيرات الجنس والسن والمستوى الدراسي والتكويني.

6. تحليل البيانات وتفسير النتائج:

اعتمدت الدراسة التحليل الكمي للبيانات المستقاة من بعض البنود ذات العلاقة بموضوع هذه الورقة والتي تضمنتها مختلف الاستبيانات المعتمدة في الدراسات المرجعية الثلاث التي شكلت أرضية هذه المقالة. وقد استخدم برنامج (SPSS) لاستخراج مختلف المؤشرات الإحصائية الموظفة، وضبط العلاقات بين مختلف المتغيرات. وتم تفسير النتائج المستخرجة من خلال ربطها بالأسس النظرية المعتمدة في الدراسة.

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:

1. قيم الالتزام البيئي عند عموم

المواطنين المغاربة:

ب- مقياس القيم ما بعد المادية:

يهدف إلى قياس تموقع الأفراد على سلم القيم حسب إنكلهات، حيث يسمح بتصنيفهم إلى أشخاص ماديين، أو ما بعد ماديين ثم أفراد ذوي قيم مختلطة. وقد بنيت الصيغة المختصرة للمقياس من خلال سؤال يطلب فيه من المستجوب ترتيب الأهداف ذات الأهمية بالنسبة لبلده خلال العشر سنوات المقبلة انطلاقا من لائحة تضم أربعة أهداف هي:

- نمو اقتصادي مرتفع (قيمة مادية)؛

- الحصول على جيش قوي لحماية البلاد (قيمة مادية)؛

- العمل على إعطاء الناس حرية التعبير في مقر عملهم، في حيزهم وفي جماعتهم (قيمة ما بعد مادية)؛

- محاولة جعل المدن والقرى نظيفة (قيمة ما بعد مادية).

ت- مقياس الاستقلالية:

يتم بناء مقياس الاستقلالية، كما حدده إنكلهات، من خلال توظيف أربعة بنود تتمحور حول الصفات والخصائص التي ينبغي تشجيع حضورها لدى النشء الصغير، وتمثل في: الاستقلالية (Indépendance)، الحزم (Determination)، الطاعة (Obédissance) والإيمان (Foi religieuse).

القضايا، وذلك بالنظر إلى كونهم لم يصلوا بعد إلى درجة الإشباع على المستوى المادي والاقتصادي ومن تم تركيزهم هذا النوع من الحاجيات "الدنيا"، في حين يتجاوز الأفراد ذوي الملمح القيمي ما بعد المادي مستوى الحاجيات ذات الطبيعة المادية والفيزيولوجية للانخراط في قضايا ذات طبيعة اجتماعية، ثقافية وجمالية تعطي اهتماما وقيمة لجودة الحياة ورفاهية الإنسان، وتسمح له بالتعبير عن الذات... ومن ضمنها القضايا البيئية. هذه الخلاصة يمكن تأكيدها بالعودة إلى مصفوفة الارتباط بين العاملين، حيث تبرز وجود علاقة إيجابية دالة إحصائيا بين القيم ما بعد المادية والانخراط الحركي في قضايا البيئة، حيث بلغ معامل الارتباط $r = 0,119$ (Corrélation de Pearson) ما يناهز

= عند مستوى الدلالة $p < 0,001$.

وإذا أخذنا بعين الاعتبار نسبة المغاربة الذين يحملون قيما مختلطة وقيما ما بعد مادية، أمكن لنا الوقوف، ولو بشكل جزئي، عند بعض مظاهر التغير الذي تعيشه الساكنة المغربية على مستوى اختياراتها وتوجهاتها السياسية، ومن ضمنها تزايد الاهتمام بقضايا تندرج ضمن قائمة الحاجيات الجمالية.

إن اعتماد نظرية إنكلهارت كنموذج تحليلي ضمن هذه الدراسة يجعلنا نعتبر أن معدل الانخراط الحركي في قضايا البيئة، باعتباره

تبرز معطيات البحث الدولي حول القيم 2011 أن أغلبية المواطنين المغربية، بغض النظر عن جنسهم، ليس لهم انتماء تنظيمي جماعي أو حزبي مرتبط بالقضايا والمجال البيئي (91.1%)، في حين عبرت قلة قليلة من المواطنين، لا تتجاوز % 1.4، عن انخراطها في منظمات بيئية؛ غير أن % 0.5 فقط تصنف نفسها في خانة الأعضاء الفاعلين. وباعتبار عامل السن، فالحضور في جمعيات ومنظمات بيئية يبقى مهما نسبيا لدى الفئات الشابة من المجتمع، وهي الفئات التي لا يتجاوز عمرها 49 سنة.

مبيان رقم 1: الانخراط الحركي في قضايا البيئة حسب منظومة القيم وفق صنفاته إنكلهارت

تظهر معطيات المبيان أعلاه الارتباط بين تموقع المواطن المغربي على مراقبي صنفاته القيم لانكلهارت وانخراطه الحركي في قضايا البيئة: فالمغاربة الذين يحملون قيما مادية يبدون انخراطا ضعيفا أو منعدما تجاه هذه

مبيان رقم 3: الانخراط الحركي في قضايا البيئة حسب درجة استقلالية الفرد

يظهر المبيان أنه كلما ارتفعت درجة استقلالية الفرد كلما انخرط بشكل مهم في الدفاع عن قضايا البيئة. إذ يلاحظ أن الأفراد الذين يسجلون درجات منخفضة على سلم الاستقلالية يميلون إلى عدم الالتزام بالقيم البيئية. وبالعودة إلى الارتباطات بين العاملين يتضح من خلال مصفوفة الارتباط وجود علاقة إيجابية دالة إحصائياً بين درجة استقلالية الفرد وانخراطه الحركي في قضايا البيئة ($p < 0,001$, $r = 0,123$).

وبحسب الجهات والمناطق، يتضح أنه من أصل تسع جهات مغربية ممثلة في البحث الدولي حول القيم، نجد أن المواطنين المنحدرين من ثلاث جهات فقط هم من عبروا عن قيامهم بسلوكات تندرج ضمن الانخراط الحركي لفائدة قضايا البيئة. وضمن هذه الجهات الثلاث نجد جهتين داخليتين (مكناس تافيلالت وفاس بولمان) تتوفران على مجالات

تمظهر للقيم ما بعد المادية، يرتفع بارتفاع المستوى التعليمي للفرد. إن أهمية هذا المعطى تنبع من أهمية تأثيره على النمو المعرفي للفرد، وبالتالي تنمية كفاياته وقدراته المعرفية (إنكلهارت، 1993). هذا الأمر تظهره معطيات المبيان أدناه:

مبيان رقم 2: معدل الانخراط الحركي في قضايا البيئة حسب المستوى التعليمي

تسمح معطيات المبيان بالقول أن معدل الانخراط الحركي في قضايا البيئة يتجه نحو الانخفاض لدى المغاربة ذوي المستوى التعليمي المنخفض، في حين ينحو نحو الارتفاع لدى الفئات الأخرى. مع الإشارة إلى أن الأفراد ذوي المستوى التعليمي المرتفع يبدون انخراطاً قوياً في قضايا البيئة. وقد بينت مصفوفة الارتباط وجود علاقة إيجابية دالة إحصائياً بين المستوى التعليمي والانخراط الحركي في قضايا البيئة ($r = 0,142$, $p < 0,001$).

القيم ما بعد المادية (مؤشر ما بعد المادية) ونوع آخر من القيم يدعى قيم التعبير عن الذات (Valeurs d'affirmation de soi)، حيث بلغ معامل الارتباط $r = 0,49$ عند مستوى الدلالة $p < 0,001$.

وتبدو هذه العلاقات منطقية باعتبار الانسجام المفترض بين الاتجاه الإيجابي نحو القيم الإيكولوجية وقيم التحرر المشكلة لمؤشر ما بعد المادية وقيم التعبير عن الذات. إذ تقوم المنظومتان على درجة تحقيق الحاجات البيولوجية والفيزيولوجية والانتقال إلى المستويات العليا من الحاجيات السيكولوجية، أي من الأمن الفيزيقي إلى الأمن السيكولوجي.

ويرتبط مؤشر القيم ما بعد المادية أيضا بشكل عكسي بعقدة التسلط ($r = -0,139$ ، $p < 0,05$)، (بوب ألتماير، Bob, Altemeyer، 1996)، ويعني ذلك أن المبحوثين الذين يحققون درجات عليا على مقياس عقدة التسلط تنخفض درجاتهم بشكل ملحوظ على مستوى قيم التحرر والثقافة الإيكولوجية. وبالمقابل، يؤدي اعتناق هذا الصنف الأخير من القيم إلى خلق دوافع عند الأفراد للمشاركة في الأشكال الاحتجاجية (بلغ الارتباط $r = 0,24$ عند مستوى دلالة $p < 0,05$). وتنسجم هذه النتائج بشكل كبير مع الأبحاث الدولية في هذا المجال، والتي تعتبر

غابوية وصحراوية مهددة بفقدان توازنها البيئي، إضافة إلى جهة ساحلية حضرية (جهة الدار البيضاء الكبرى) مما يمكن معه وضع فرضية التدهور البيئي المرتبط بخصوصيات الوسط.

غير أن المثير للانتباه في المعطيات المستقاة من البحث الدولي حول القيم بخصوص مواقف المغاربة تجاه قضايا البيئة هو كون ساكنة جهات أخرى مثل مراكش تانسيفت والغرب الشاردة عبروا عن مواقف صديقة للبيئة دون أن يترجم ذلك إلى سلوكات على مستوى الانخراط الحركي. ويبدو من خلال ذلك أننا أمام حالة من التناقض بين المواقف والسلوك، رغم أن التناغم والتكامل بين قيم ومعتقدات الأفراد من جهة وسلوكياتهم من جهة أخرى هو ما يقوي من التزامهم الحركي.

2. القيم البيئية عند الفئات الاحتجاجية: نموذج ناشطي حركة 20 فبراير:

تمت دراسة العلاقة بين مؤشر القيم ما بعد المادية، الذي يعكس توجهات إيجابية نحو القضايا البيئية، مع بعض المتغيرات النفسية والثقافية عند ناشطي حركة 20 فبراير من خلال توظيف قاعدة البيانات التي تم تكوينها خلال دراسة ميدانية حول علاقة منظومات القيم بالسلوك الاحتجاجي (ابن احمد حوكا، 2012). وقد أبرزت مصفوفة الارتباط وجود ارتباطات قوية، إيجابية ودالة إحصائيا بين

نفسية قائمة على الخوف وغياب الاعتبار الذاتي مما يساهم في إضعاف دافعية الإنجاز عند الأشخاص ذوي التوجهات المادية. ويبين الرسم التالي تغيرات القيم ما بعد المادية على ضوء متغير الإنجاز عند المبحوثين:

مبيان رقم 6: درجة دافعية الإنجاز عند المبحوثين في ارتباط مع موقعهم على مؤشر القيم ما بعد المادية

3. القيم البيئية عند الفئات المدنية:

نموذج الفاعلين الجمعيين بمنطقة الأطلس المتوسط الشرقي

تم توظيف مقياس القيم ما بعد المادية في إطار دراسة ميدانية أجريت بأحد أقاليم منطقة الأطلس المتوسط الشرقي استهدفت رسم ملامح ثقافي قيمي للفاعل الجمعي بالمنطقة (محمد حابا، 2014)، وذلك من خلال الوقوف عند القيم ذات الأولوية لدى المستجوبين وانعكاساتها المحتملة على سلوكهم السياسي. وقد تم الاشتغال على المادة العلمية المستقاة من

أن نشأة الحركات الاحتجاجية الجديدة رهين بمدى انتشار القيم اللامادية في الأبنية الثقافية للمجتمعات (Nevitte, Neil, & Mebs, 1995).

وهكذا، فبينما يكن الأشخاص ذوي القيم المادية احتراماً كبيراً للسلطة ويتشبثون بالزعماء الشعبويين، يميل الأفراد ذوي القيم ما بعد المادية، وضمنها القيم الإيكولوجية وقيم التحرر السياسي، إلى نقد السلطة وفك سحرها الاجتماعي، وهو ما يعبر عنه المبيان التالي:

مبيان رقم 5: موقف المبحوثين من السلطة في ارتباط مع موقعهم على مؤشر القيم ما بعد المادية

وتدفع القيم ما بعد المادية الأفراد والجماعات إلى حماية البيئة والبحث عن الوسيلة الكفيلة بخلق الانسجام معها. وتعد دافعية الإنجاز عند هؤلاء قوية بالمقارنة مع الأشخاص الماديين. فالعيش في ظروف العوز والأمن الاقتصادي يخلق استعدادات

الاختيارات المعبر عنها من طرف المستجوبين حول مدى اهتمامهم بالقضايا البيئية ومنحها درجة الأولوية مقارنة مع باقي القيم. فعند سؤالهم حول الأهداف ذات الأهمية بالنسبة لبلدهم خلال العشر سنوات المقبلة، وضع 11 من أصل 251 الهدف المتعلق بمحاولة جعل المدين والقرنظيفة في المرتبة الأولى، فيما وضعه 44 مستجوب من أصل 212 في المرتبة الثانية.

وبارتباط مع بعض المتغيرات السوسيوديمغرافية، خلصت الدراسة إلى أن متغير الجنس غير ذي أهمية بالنسبة للمنظومة القيمية، ذلك أن الفاعلين الجمعيين من الذكور والإناث يتقاسمون نفس منظومة القيم على سلم إنكلهارت، في حين كان متغير العمر والمستوى الثقافي حاسما ومؤثرا. فالساكنة الجمعوية الشابة (المتراوحة أعمارها بين 31 و40 سنة)، وكذا الفاعلين ذوي مستوى دراسي مرتفع، لهم ملمح ثقافي يحيل على القيم ما بعد المادية مقارنة مع الفئات العمرية المتقدمة.

مبيان رقم 7: مصفوفة الانخراط الجمعي

حسب الموقع على مؤشر ما بعد المادية

ميدان البحث بهدف الاقتراب من مواقف المبحوثين المعنيين تجاه القضايا البيئية من خلال استقراء مدى تشبعهم بالقيم البيئية كتمظهر للقيم ما بعد المادية.

انطلاقا من معطيات الدراسة الميدانية، يتضح ضعف اهتمام الفاعلين الجمعيين بقضايا البيئة والتنمية. إذ باعتبار مؤشر الانتماء إلى جمعية مهتمة بهذا النوع من القضايا نجد أن هذه النسبة تبقى ضعيفة جدا لا تتجاوز 1%، وذلك بغض النظر عن الجنس والسن.

أما على مستوى الملمح الثقافي العام، فقد أظهرت الدراسة أن 18,3% من الساكنة الجمعوية المستجوبة حاملة لقيم مادية، و 12,0% ذات قيم لا مادية، فيما تتموقع 69,7% من المبحوثين في منزلة وسطى لها قيم مختلطة بين ما هو مادي وما هو لا مادي. يبدو من خلال المعطيات الرقمية أن هناك مؤشرات على بداية تحول في منظومة القيم لدى الفاعلين الجمعيين، وهو ما يترجمه تواجد الأغلبية في مرحلة انتقالية بين القيم المادية والقيم ما بعد المادية. هذا التحول يرتبط بحسب نظرية إنكلهارت بعامل السن، إذ في علاقة مع فرضية التنشئة، ترتبط فترة ما بعد المادية بتعاقب الأجيال، فالأجيال الجديدة تعتبر أقل مادية مقارنة مع الأجيال التي قبلها. إن هذا المنحى تركيه

السوسيوديمغرافية، فإن المستوى التعليمي للفرد يعد العامل الأكثر تأثيراً على النزوع نحو هذه القيم اللامادية.

إن انتشار القيم ما بعد المادية يندرج، حسب إنكلهارت، ضمن نموذج جديد للمشاركة السياسية هدفه قيادة النخب، يعبر عن توجهات الفرد نحو رهانات محددة منسوخة عن المطالب المادية لصالح مطالب لامادية كيفية مرتبطة أساساً بنوعية الحياة. يتعلق الأمر بنموذج جديد للمشاركة يضع ضمن أولوياته قضايا جديدة من قبيل احترام الطبيعة واحترام البيئة وتبني اتجاهات وسلوكيات صديقة لها.

ومن خلال معطيات الدراسات المعتمدة، تبدو أولى ملامح التحول القيمي الذي تعيش على إيقاعه فئات مختلفة من المغاربة (أفراد عاديون، فئات احتجاجية، فعاليات جمعوية...)، وهو تحول ينحو في اتجاه تبني قيم لا مادية. هذا الأمر ينعكس إيجاباً على تقوية التزام هذه الفئات بقضايا كانت إلى عهد قريب لا تثير الاهتمام، ومن ضمنها القضايا البيئية.

يلاحظ من خلال المبيان تزايد الاهتمام بالانخراط الجمعي في ارتباط مع نوعية القيم التي يحملها الفاعل الجمعي، ذلك أن الدراسة الإحصائية أكدت وجود علاقة إيجابية دالة إحصائياً بين القيم ما بعد المادية والانخراط الجمعي، حيث بلغ معامل الارتباط ما يناهز $r = 0,169$ عند مستوى الدلالة $p < 0,001$.

خلاصات الدراسة:

كشفت الاشتغال على معطيات مستخلصة من دراسات شملت فئات متنوعة من المواطنين المغاربة تزايد الاهتمام لدى المواطن المغربي ببعض القضايا الجديدة التي تندرج ضمن الحاجيات الجمالية، وعلى رأسها الالتزام بقضايا البيئة. وفي ارتباط مع المتغيرات

لائحة المراجع:

1. مرفت حسن برعي، "برنامج مقترح لتنمية الوعي البيئي لدى الاطفال، مؤتمر التعليم النوعي ودوره في التنمية البشرية في عصر العولمة"، جامعة الاسكندرية، 2006.

2. Altemeyer, Bob. « The authoritarian specter », Cambridge, Harvard University, 1996.
3. Dabo B., « Impact de la qualité de service perçue sur l'engagement à la boutique de quartier: application aux produits de petit déjeuner », Université Cheikh Anta Diop, Dakar, DEA, 2009
4. Haba, Mohamed. « Valeurs de base, mobilisation cognitive et efficacité politique : Essai de psychologie politique des acteurs associatifs de la province de Boulemane », Mémoire du Master en Droit Public, Faculté des SJES, Rabat Agdal, 2014
5. Hougua, Ben Ahmed. « Systèmes de valeurs, frustration relative et syndrome autoritaire : Contribution à la sociologie des mouvements sociaux au Maroc : le cas des activistes du mouvement 20 février », Mémoire du Master en Droit Public, Faculté des SJES, Rabat Agdal, 2012
6. Inglehart, Ronald. & Oyserman. Daphna. « Individualism, autonomy and self-expression: the human development syndrome », 2004.
7. Inglehart, Ronald. « The silent revolution », Princeton University Press, 1977.
8. Inglehart, Ronald. « La transition culturelle dans les sociétés industrielles avancées », Economica, Paris, 1993.
9. Inglehart, Ronald. « Modernization and post modernization, cultural, economic, and political change in 43 societies », Princeton University Press, 1997.
10. Montplaisir L., « Valeurs des acteurs organisationnels de proximité et pratiques de gestion de l'absence et du retour au travail des personnes à la suite d'un congé en raison d'un problème de santé mentale », Mémoire de maîtrise en sciences de l'orientation, département des fondements et pratiques en éducation, faculté des sciences de l'éducation, université Laval, Québec, 2011
11. Nevitte, Neil, & Mebs Kanji. « Explaining Environmental Concern and Action in Canada », Applied Behavioural Science Review, volume 3, number 1, 1995.
12. World Values 6_Results Morocco 2011, Technical record, v. 2014.04.28.